

(GTX – Desconhecido)

Pesquisa performativa de sofrimento: *Notas para o abandono de mim*

Mes. Giovana Moura Domingos (UFSM)
Dra. Gisela Reis Biancalana (UFSM)

RESUMO

Essa é uma escrita reflexiva sobre os processos de criação da videoperformance *Notas para o abandono de mim* (2025). O objetivo é olhar para o sofrimento atrelado a questões de gênero e morte como disparador de movimentos criadores de arte. Para isso, Cecília Almeida Salles ampara as discussões sobre a estética desses movimentos. A prática que se mostra o pulso de uma pesquisa performativa de doutorado em artes visuais é amparada pelas ideias de Brad Haseman. Por meio de uma relação arte-vida, a artista acolhe o sofrimento como propulsor de ações criativas, que lhe confere um novo sentido. Desse modo, suas performances surgem das constantes percepções de desconforto diante do sofrimento cotidiano de um corpo feminino, não binário e com ideações suicidas.

Palavras-chave: pesquisa performativa; processo criativo; sofrimento; gênero; morte.

ABSTRACT

*This is a reflective piece on the creative processes of the videoperformance *Notas para o abandono de mim* (2025). The goal is to look at suffering linked to issues of gender and death as a trigger for creative movements in art. To this end, Cecília Almeida Salles supports discussions on the aesthetics of these movements. The practice, which is the pulse of a performative doctoral research in visual arts, is supported by the ideas of Brad Haseman. Through an art-life relationship, the artist embraces suffering as a driver of creative actions, which gives it new meaning. In this way, her performances arise from the constant perceptions of discomfort in the face of the daily suffering of a female, non-binary body with suicidal ideations.*

Keywords: performative research; creative process; suffering; gender; death.

INTRODUÇÃO

Esta é uma escrita reflexiva dos processos de criação da videoperformance *Notas para o abandono de mim* (2025)¹. O objetivo é se debruçar em uma pesquisa de doutorado em artes visuais, atentando-se para um processo de criação sobre arte-vida por meio do sofrimento. Para isso recorreremos à estética do movimento criador proposto por Cecília Almeida Salles (2011). A

¹Disponível em: <https://youtu.be/dAVQ9g7UFJA?si=meb50z6vR3T8Y5sy>

autora apresenta quatro características que compõem a estética de um movimento criador, são eles, trajeto com tendências, projeto poético, comunicação e recompensa material. Nos atentamos aqui a identificar tais características em cada etapa reflexiva de criação da videoperformance. Optamos por iniciar, aprofundando-se no campo dos sofrimentos que levam a artista à ação criativa.

Ao escrever sobre *Notas para o abandono de mim*, percebemos as tendências de abordar o sofrimento no movimento criador. O sofrimento de que tratamos é debatido com detalhes por Aldous Huxley (1999). As reflexões que elaboramos acolhem questões de gênero e morte encontradas no percurso investigativo da artista. O fazer criativo com o sofrer começa aqui pela escrita, não uma acadêmica, institucionalizada. Nos referimos à prática de um diário de bordo, manifestação inicial para concepção da videoperformance em questão.

Escrever tem sido norte para elaboração das teorias que surgem de práticas artísticas. Nos cadernos que relatam processos de arte-vida, se ampara uma pesquisa performativa, onde encontramos a estruturação de um projeto poético a partir do sofrimento. De acordo com Brad Haseman (2015), os pesquisadores performativos são aqueles que fazem uma pesquisa guiada-pela-prática. Assim, buscamos olhar para os conteúdos que surgem da ação artística, se atentando diretamente para o fazer, que tem ressaltado suas conexões comunicativas transversais estabelecidas durante o percurso.

Os modos de comunicação, seja com o eu, o outro ou o ambiente, na videoperformance *Notas para o abandono de mim*, são fruto de relações culturais considerando tempo e espaço em que a artista se insere. Assim, os sofrimentos se comunicam quando a morte se apresenta de modo integral diante da vida, para um indivíduo não binário de sexo feminino que se relaciona profissionalmente com a dança do ventre. Para isso, as relações entre gênero e suicídio partem dos debates propostos por Nazareth et al (2013).

Os meios de manipulação das fontes e materiais disponíveis nessa pesquisa performativa, tem como uma de suas recompensas materiais a videoperformance *Notas para o abandono de mim*. A partir de ações transformadoras, imagens captadas da performance *Desconfortando-me* (2024) e escritos de artista em um diário de bordo, se desdobram em uma videoperformance que abraça tendências criativas a partir do sofrimento. O projeto poético, por sua vez, abraça questões

de gênero e suicídio presentes não só na arte como na vida da artista, que se comunica de modo transversal e político com auxílio das ideias de Edward Said (2011).

SOFRIMENTO

Aviso de segurança emocional: essa escrita trata de questões explícitas de ideação suicida e gênero para debater um processo de criação de arte contemporânea.

Para falar da videoperformance *Notas para o abandono de mim* (2025), nos aproximamos primariamente das experiências pessoais da artista que são atravessadas pelo sofrimento. A capacidade de sofrer para Huxley (1999, np), “surge onde há imperfeição, desunião e separação de uma totalidade monopolista”. De acordo com ele, somos capazes de sofrer de modo inteiramente privado, como no âmbito celular, fisiológico, a exemplo disso está a fome. Também como, somos capazes de produzir um sofrimento contagioso, de modo instintivo ou plenamente consciente. Em uma visita de ajuda, realizada ao centro de desabrigados pela enchente que assolou o Rio Grande do Sul em 2024, Giovana percebeu-se tomada por um sofrimento coletivo, oriundo do mesmo causador, a crise climática.

Ainda na adolescência, a artista se deparou com questões de suicídio pela primeira vez em um grupo de estudos de uma casa espírita de Allan Kardec². O debate conduzido pelos líderes da casa na época, abordou a existência do *Vale dos suicidas*, um lugar para onde vão almas desencarnadas que se desuniram do ciclo natural do corpo material. Indivíduos suicidas se encaminham direto para esse espaço, onde continuarão a sofrer por um tempo, até estarem aptos ao acolhimento espiritual. Por meio da mídia ocidental o sofrimento pela morte é retratado como algo prolongadamente sombrio, obscuro, causador de dor e até desconhecido, um exemplo disso está no filme brasileiro *Nosso Lar* (2010), dirigido por Wagner de Assis.

Giovana durante a infância e adolescência frequentou algumas religiões, como a católica, adventista, evangélica e também espírita. Para tratar do suicídio, algumas dessas acabam por

²Doutrina filosófica também conhecida como doutrina espírita ou kardecismo.

responsabilizar integralmente o indivíduo em suas escolhas e ações. Sob influência da mídia ocidental, essas ideias se solidificam em massa. A exemplo disso, Silva & Barbosa (2019), em revisão bibliográfica, mencionam termos como, o definhamento voluntário, egoísmo, ação positiva ou negativa e estado desadaptativo de suas angústias. Um grande desconforto tomou conta da artista diante das leis de punição empregadas pelas doutrinas religiosas, em relação ao indivíduo suicida. A segunda experiência trazida para refletir sobre o movimento criador na arte trata do suicídio do ex namorado de Giovana.

Diante da notícia de que Ângelo³ estava internado com mais de 90% do corpo queimado por uma tentativa de explodir a casa consigo dentro, caiu um véu que encobria um grande desconforto. Os pontos de identificação que se estabelecem na relação íntima dele com a artista perpassam o sofrimento por abandono e solidão, seja de ordem privada ou social. Os efeitos do sofrimento para Huxley (1999, np), "podem ser moral e espiritualmente maus, neutros ou bons, segundo o modo como o sofrimento é suportado ou a reação que produz". A solidão e o abandono não se manifestam aqui de modo estereotipado como propaga a mídia ocidental. A notícia de sua morte, não desencadeia choro e prolongados dias de melancolia na artista, mas sim, a busca por uma revisão firme de suas crenças e estados de conexão com o campo espiritual. Desse momento em diante, a ideia suicida se fez mais presente no cotidiano de Giovana. Entretanto, com muito respeito à sua vida, Ângelo se tornou um exemplo a não ser seguido, de como lidar com o sofrimento, isso se reflete também na arte que aqui se manifesta.

Posta essa afirmação, não se pode excluir o fato de que a artista, até o momento, possui pensamentos suicidas com determinada frequência, em meio aos seus processos cotidianos e artísticos. Ao abordar politicamente os reflexos do imperialismo na cultura, Edward Said (2011, p. 500) pergunta, "como vamos manter a própria vida quando as demandas cotidianas do presente ameaçam erradicar a presença humana?". O capitalismo, reflexo do imperialismo, que envolve o indivíduo e toda a organização social contemporânea em que está inserido, tem colaborado para a intensificação dos pensamentos auto-destrutivos de um indivíduo.

³ Nome fictício empregado em respeito à sua identidade.

Com auxílio de sessões de psicanálise e tratamento medicinal autorizado com óleo de canabidiol, aqui a arte tem sido uma forma diferente de abordar o sofrimento. A artista percebe tal tendência artística se elaborando durante seu mestrado em artes visuais e se transformando até o presente momento de doutoramento na mesma área.

MOVIMENTO CRIADOR

O desejo de olhar para o sofrimento com outras lentes é a tendência por onde andam os processos criativos de *Notas para o abandono de mim*. A tendência, como afirma Salles (2011, p. 37), “não apresenta já em si a solução concreta para o problema, mas indica o rumo. O processo é a explicação dessa tendência”. Ideias e pensamentos acumulados sobre a morte, abandono e solidão são as tendências disparadoras do processo criativo. Contextualizadas as tendências na elaboração do projeto poético que se pauta no sofrimento, em uma pesquisa de doutorado em artes, abrimo-nos reflexivamente para as características de comunicação e recompensa material da videoperformance em questão.

Notas para o abandono de mim (2025) tem seu processo iniciado em uma escrita de diário de bordo realizada após uma sessão de tiragem de tarô feita por um amigo íntimo da artista. Das informações que foram fornecidas antes do atendimento, manifestou-se por parte de Giovana, o desejo de ser orientada ou guiada diante dos sofrimentos relacionados ao suicídio. A sessão durou duas horas e foi gravada em formato de áudio. No mesmo dia, ao fim do acontecido, o caderno de investigações da artista estava tomado por frases soltas e palavras chave que resumiam o áudio captado.

Algumas horas depois, revendo as anotações e refletindo sobre tudo que foi experienciado naquele dia, surgiu a vontade de escrever algo mais organizado em sua forma textual. Essa escrita é em uma poesia rimada. Nela foram sintetizadas emoções e sofrimentos encaixotados pela artista perante suas questões de sofrimento.

Para o abandono...(2025)

Aprendi abandonar as coisas

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

e pessoas desde muito cedo.
Abandonar-se abandonada
é todo o meu mazelo.

Medo da morte eu não tenho,
pensando a vida com desdenho.

Ignorando a dor,
limpando todo o meu suor
que escorre pelos dedos,
abandonando os meus desejos.

Não temo abandonar,
a matéria, o respirar.

O corpo tá refletindo
e um arrepio me subindo.

Deixo de lado pensamentos,
falas e sentimentos.
Desisto de ser ouvida,
me encasulo em movimentos.

Escute o que digo,
abandonar não é motivo,
pra se fechar na casa
sob alerta de perigo.

Pra dualidade, temperança,
com medo eu faço dança,
fluindo ordem e desordem,
com força faço mudança.

Exercitar a paz, não é soltar
jamais
deixo partir o agora
presente efêmero
cheio de história.

Abandonando com frequência,
nem sempre em decadência.
Dou dez passos pra frente,
com intenção e consciência.

Passadas algumas semanas dessa escrita, começaram a surgir oportunidades de participação em exposições virtuais e presenciais que estimularam a concretização do processo no seu caráter de recompensa material. Para Salles (2011, p. 59), “a recompensa material seria o

trabalho de manipulação de fontes e materiais”. Escrever *Para o abandono...*, provocou a necessidade de revisitar e movimentar alguns materiais audiovisuais produzidos anteriormente em pesquisa. O conteúdo em questão são as imagens captadas da performance individual, *Desconfortando-me* (2024), realizada em outubro de 2024, no centro de Santa Maria, RS, e que dão o caráter de visualidade (figura 1) à *Notas para o abandono de mim*.

Figura 1 - Registro da performance *Desconfortando-me* (2024)

Foto: Gisela Reis Biancalana

Na performance *Desconfortando-me*, Giovana caminha pelo centro da cidade carregando nos ombros um manequim com figurino típico de danças de base árabe⁴. A partir disso, identificamos que o primeiro sofrimento abordado no processo de doutoramento, não está relacionado à morte, mas sim ao gênero. Essa questão foi provocada pela relação da artista ainda no mestrado, quando se debruçou sobre suas experiências pessoais e profissionais com a dança. O sofrimento aqui está na ordem de separação em discursos de gênero masculino e feminino. A dança

⁴ Comumente conhecida como dança do ventre, é uma dança amplamente praticada e pensada por pessoas do sexo feminino. Seus contextos históricos e sociais refletem no Brasil elementos machistas e sexistas oriundos do imperialismo.

do ventre reverbera rótulos de feminilidade em suas práticas, vestimentas e comportamentos, que não cabem mais nos processos de identificação pessoal da artista desde que iniciou suas investigações em pós-graduação.

Como parte do caráter comunicador de *Notas para o abandono de mim*, há um diálogo íntimo entre as distintas ações do movimento criador. As escritas sobre abandono surgem do sofrimento pela morte e se encontram entrelaçadas também nos abandonos de discursos de gênero captados em *Desconfortando-me*. Como sugere Salles (2011, p. 50), esse diálogo íntimo, “são pensamentos que, às vezes, são registrados em correspondências, anotações e diários”. A artista aqui se percebe conversando sobre o que faz, consigo mesma, em pensamento e por meio de escrita. Essa característica tem se manifestado por todos os processos da pesquisa performativa que está sendo abordada.

Um pesquisador performativo progride em seus estudos, de acordo com Haseman (2015, p. 49), “empregando variações de: prática reflexiva, observação participante, etnografia performativa, etnodrama, investigação biográfica/autobiográfica/narrativa, e o ciclo de investigação da pesquisa-ação”. É a prática de olhar para vida e para a arte que se faz a partir dela. Mobilizar o sofrimento de modo artístico, sem desvincular os conhecimentos produzidos na arte, da vida.

Ambos os sofrimentos mencionados anteriormente, podem ter uma relação comunicativa direta entre si, como discute Nazareth et al. (2013, p. 209), sobre o “gênero como uma condição que pode vulnerabilizar as pessoas para comportamentos suicidas”. Fazer arte com sofrimento, não elimina as consequências que os pensamentos suicidas e o discurso de gênero podem causar. A partir de agora essa escrita assume a primeira pessoa da artista, para consolidar o lugar de fala de uma arte que se faz a partir de pensamentos suicidas em relação às questões de gênero.

Tentei por muito tempo me encaixar em um figurino de dança que me expõem com força ao olhar sexualizador do corpo feminino. Aprendi desde criança a lidar de modo racional com a morte de pessoas próximas, seja pelo tempo, doença ou suicídio. Até o momento, só perdi homens para a morte, meu ex namorado, meu pai, meu padrasto e meu tio. Sobre o suicídio, me aprofundei mais do que gostaria. Tenho me cobrado sozinha de coisas que me cobravam quando menor: seja

uma boa dona do lar, independente de ter cônjuge ou filhos, isso ainda é presente; a ignorância é esperada de você desde que nasceu, se você chegou até um doutorado, não fracasse; seja delicada no seu falar para não ser mal compreendida, mesmo que o colega do sexo masculino tenha usado as mesmas palavras e saído ileso. Me percebo agindo de modo crítico em relação aos discursos de gênero que me atravessam no dia a dia. Entretanto, ainda me faço sofrer diante das leis comportamentais que me foram impostas desde o momento em que nasci.

Me dei conta dessas cobranças em meio ao meu cotidiano e às reflexões que tenho feito sobre meus movimentos artísticos. Os pensamentos suicidas me atravessam em momentos de muita aproximação com a indignidade, seja ela financeira ou relacionada ao gênero. Trata-se de questões de classe econômica, de onde se origina minha família, como se deram os processos formativos, sejam eles institucionais ou não. Ser um corpo feminino e o modo como me comporto, consciente e inconscientemente diante da sociedade, afeta o modo como adentro oportunidades e espaços. Perceber que o ato de ser um corpo feminino irá predeterminar toda a minha vida, independente das escolhas que eu fizer, está intrinsecamente ligado aos meus impulsos auto-destrutivos.

Na arte busco processos de ressignificação do que tenho compreendido como vida, trilhando também um caminho profissional que me distancie da indignidade financeira e dos pensamentos que me causam sofrimento. *Notas para o abandono de mim* é um apanhado de sofrimentos que se manifestam em formato de videoperformance. Nela exponho meus abandonos cotidianos dos discursos de gênero que me rondam todos os dias. Discursos esses que quando somados ao sistema capitalista vigente em sociedade me aproximam de ideias suicidas e me colocam em jogo com o desejo pela vida. Faço arte com vida para que precocemente a vida não se desfaça em mim.

CONSIDERAÇÕES

Por meio da arte, tem-se encontrado um possível espaço para dar vazão aos sentimentos que atravessam o indivíduo quando aproximado de estados de indignidade. Ao fazer associações

com as ideias de Salles (2011), percebe-se que as práticas em uma pesquisa performativa, são ações transformadoras, movimentos tradutórios e processos de conhecimento que integram a construção de verdades artísticas durante os percursos de experimentação. A estética do movimento criador neste trabalho é marcada por tendências de olhar para o sofrimento humano, com projetos poéticos pautados em questões de gênero e morte, que se comunicam amplamente com o eu, outro e o mundo e sua recompensa material dá-se na videoperformance *Notas para o abandono de mim* (2025), bem como na performance *Desconfortando-me* (2024).

Vale ressaltar que nas obras de Giovana aparece com frequência um tecido estampado intitulado *Keffiyeh*. O lenço é parte da identidade nacional palestina que por anos tem sofrido as consequências da colonização israelense financiada pelos Estados Unidos. As cenas de guerra difundidas pela mídia tinham a intenção de implantar a associação terrorista à Palestina, para justificar a intensificação dos ataques. Entretanto, esse discurso não se sustentou e o movimento sionista têm se ocupado em ocultar as atrocidades da mídia ocidental. Desde o mestrado a artista se atenta aos efeitos da mídia de massa na construção do pensamento ocidental. De modo artista, todo e qualquer trabalho nessa pesquisa que se relacione com a cultura árabe de algum modo, manterá manifestado seu apoio à causa palestina, para que não se esqueçam do sofrimento causado pelo genocídio de um povo que possui história e cultura.

Notas para o abandono de mim (2025) é uma videoperformance de 1:14 min em formato horizontal que compõem-se das imagens captadas da performance *Desconfortando-me* (2024) e de uma escrita poética sobre sofrimentos vividos no cotidiano. Assim, gênero e ideias suicidas conversam cotidianamente nos processos de constituição de uma pesquisa performativa em artes. Ambas questões permanecem em cuidadoso processo pessoal da artista por meio da psicoterapia e do uso de canábis medicinal, enquanto seus posicionamentos políticos seguem pontuados em meio aos seus fazeres artísticos tomados por sofrimento.

REFERÊNCIAS

DESCONFORTANDO-ME. Giovana Moura Domingos. 31 de outubro de 2024. Performance individual em espaço urbano de Santa Maria, RS. Duração de 30 minutos.

HASEMAN, Brad. Manifesto pela pesquisa performativa. In: *Resumos do 5o Seminário de Pesquisas em Andamento PPGAC/USP* / organização: Charles Roberto Silva; Daina Felix; Danilo Silveira; Humberto Issao Sueyoshi; Marcello Amalfi; Sofia Boito; Umberto Cerasoli Jr; Victor de Seixas; – São Paulo: PPGAC-ECA/USP, 2015. v.3, n.1. p. 41-53.

HUXLEY, Aldous. *A Filosofia Perene*. Tradução. C. A. Jordana. Buenos Aires: Editorial Sul-Americana. 4º Ed. 1999.

NAZARETH Meneghel, Stela; HESLER, Lilian Zielke; FLORES Cecon, Roger; GEWEHR Trindade, Aline; PEREIRA, Sanderlei. Suicídio de Mulheres: uma Situação Limite? In: *Athenea Digital - Revista de Pensamiento e Investigación Social*, vol. 13, núm. 2, julio, 2013, pp. 207-217.

SAID, Edward W. *Cultura e Imperialismo*. Tradução de Denise Bottman. 1º Ed. São Paulo: Companhia de Bolso, 2011.

SALLES, Cecilia Almeida. *Gesto inacabado: processo de criação artística*. 5º Ed. São Paulo: Intermeios, 2011.

SILVA, Joyce Aparecida; BARBOSA, Cássia Angélica Nogueira. O SUICÍDIO NA VISÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA E DAS CIÊNCIAS: revisão de literatura. In: *Psicologia e Saúde em debate*, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 96–111, 2019. DOI: 10.22289/2446-922X.V5N2A7.

Como citar este texto:

DOMINGOS, Giovana M.; BIANCALANA, Gisela R. Pesquisa performativa de sofrimento: Notas para o abandono de mim. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.